

**Міністерство освіти і науки України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
ВП «Миколаївська філія Київського національного
університету культури і мистецтв»
Київський національний університет культури і мистецтв
ПВНЗ «Київський університет культури»**

VII Міжнародна науково-практична конференція

**«СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ НАУКИ»**

17 листопада 2021 р.

Збірник тез доповідей

Миколаїв, 2021

УДК 930.85(477)(042.5)

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки»: збірник тез доповідей / [редкол.: В. Л. Мозговий (гол. ред.) та ін.]. – Миколаїв : МФ КНУКіМ, 2021. – 123с.

Збірник тез доповідей містить тези доповідей пленарного і секційних засідань науковців, практиків, аспірантів, наукових співробітників представлених на VII Міжнародній науково-практичній конференції «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки»

Організаційний комітет не несе відповідальності за зміст наукових статей.

Автори опублікованих статей несуть повну відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, за правильне цитування джерел та посилання на них та за всі інші відомості.

Робочими мовами конференції є українська, англійська.

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ВОВК М.П.	7
ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ У РЕТРОСПЕКТИВНОМУ ДИСКУРСІ	
БАКОВЕЦЬКА О.О.	11
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС У СФЕРІ КУЛЬТУРИ	
ДОНІЙ В.С.	15
АКАДЕМІЧНІ ТРАДИЦІЇ ВП «МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ»	

СЕКЦІЯ № 1: «ГУМАНІТАРНА ТА ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ. КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ОСВІТА»

ОРЛОВА О.В.	17
РОЛЬ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ В СУЧАСНОМУ СВІТІ	
ХОДАКІВСЬКА С.В.	22
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ	
ЗАХАРОВА Л.Г.	25
РОЗБУДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ	
ПОЛЯКОВА Т.І.	28
ФУНКЦІЇ ТЕАТРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА У ПРОЦЕСІ КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ	
ЗАЙЦЕВ О.Д.	31
НОВАТОРСЬКА РОЛЬ МИКОЛИ КРИЧЕВСЬКОГО У РОЗВИТКУ ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦІЙНОГО МИСТЕЦТВА РУСЬКОГО ТЕАТРУ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» В УЖГОРОДІ	
ПАВЛЕНКО А.В.	35
ЖУРНАЛ «СІЛЬСЬКИЙ ТЕАТР» У ЗАГАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ	
БЕРЕСТ П.М.	61
ТУРИСТИЧНІ ДЕСТИНАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ КУЛЬТУРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ	

Підводячи підсумки, треба відмітити, що виставкова діяльність у музеях Німеччини є активною формою науково-просвітницької роботи та відгуком на актуальні виклики, які відбуваються у сучасному світі. Інші, ніж в Україні, стандарти культурного середовища відображаються в експозиційному, технічному, дизайнерському, художньому проектуванні виставок. Робота з відвідувачами проходить у форматі культурної медіації.

Список використаних джерел:

1. Навчальна подорож до Німеччини для спеціалістів з музейної справи. - URL: <https://www.prostir.ua/?grants=navchalna-podorozh-do-nimechchyny-dlya-spetsialistiv-z-muzejnoji-spravu>
2. Сайт музею «Dialogm Museum». - URL: <https://dialogmuseum.de/ueber-uns/>
3. Сайт музею «Frankfurter Kunstverein». - URL: <https://www.fkv.de/en/>
4. Яковець І.О. Музейна експозиція: основні поняття та методи побудови. // Вісник ХДАДМ. – 2011. – № 1. – С.147-150.

Берест П.М.,

аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ

ТУРИСТИЧНІ ДЕСТИНАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ КУЛЬТУРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Туризм, як глобальний соціокультурний феномен, активно впливає на процеси і стан в багатьох сферах людської життєдіяльності. Сталий розвиток туризму та його підтримка з боку державних органів є вагомим чинником, який позитивно позначається на економіці, інфраструктурі, соціальній сфері, культурі тощо. Особливе геополітичне положення України, яка історично є частиною великої європейської цивілізації й має значну територію (перше місце в Європі), різноманітні природні ландшафти, велика кількість унікальних історико-культурних пам'яток та інші фактори – стимулювали формування всередині держави низки визначних туристичних дестинацій, що приваблюють не лише вітчизняних мандрівників, але й туристів з багатьох країн світу.

Україна багата на пам'ятки культури світового значення. Проте неналежна організація туристичного процесу, подекуди відсутність якісних пропозицій щодо туристичних маршрутів, вузько-спрямованість гідів, поганий стан супутньої туристичної інфраструктури та інші чинники призводять до зменшення чисельності іноземних туристів, які б хотіли відвідати культурні об'єкти та туристичні дестинації країни. Комплексний підхід до організації та побудови управління туристичними дестинаціями, звернення до наукових засад культурного туризму дозволить створити відповідну базу для змін на краще [1].

Багато міжнародних організацій приділяють велику увагу розвитку культурного туризму, як одного з ключових напрямків цієї галузі, зосереджуючи свою діяльність на реалізації спільних міждержавних проектів, які підкріплюються міжнародними деклараціями, конвенціями чи угодами.

Таким чином створюються нові моделі розвитку та управління, бережливого використання історико-культурних пам'яток, організації сучасних форм проведення дозвілля, тощо. Актуалізація важливості збереження матеріальної й нематеріальної спадщини на рівні установ Європейського Союзу сприяла тому, що культурний туризм став світовим соціокультурним феноменом зі своєю гуманітарною і глобальною місією [2].

25 березня 2021 року Європейським парламентом була прийнята Резолюція «Про встановлення стратегії ЄС для сталого розвитку туризму». В якій окремо наголосили, що туризм є всеохоплюючою економічною діяльністю з широким впливом на навколишнє середовище, клімат, а також на економіку ЄС в цілому, зокрема на економічне зростання регіонів, зайнятість, соціальний та сталий розвиток. В Європейському Союзі в індустрії туризму прямо чи опосередковано працює понад 27 мільйонів людей, що становить 11,2 % загальної зайнятості в ЄС. В 2019 році на туризм припадало 10,3 % валового внутрішнього продукту ЄС. Крім того, туризм сприяє збалансованості регіональної структури й має позитивний вплив на розвиток місцевих громад. Також в Резолюції було зазначено, що заходи державної та міждержавної підтримки на користь індустрії туризму та подорожей є найбільш ефективними, якщо вони вживаються як частина скоординованої стратегії ЄС з урахуванням національних та регіональних потреб та особливостей.

Окремо було підкреслено велике значення, для сталого туризму, питання розвитку нових транскордонних маршрутів, які громадяни зможуть відкрити завдяки залізничному сполученням; тому Європейський Парламент закликав Європейську Комісію покращити залізничну мережу, що дозволить мандрівникам краще відкривати Європу завдяки пізнанню культурного досвіду та популяризації місцевої культурної спадщини.

В Резолюції також окремо зазначено про важливе місце культури та культурної спадщини в європейському туризмі; тому ЄС закликає держави -члени виділити достатнє фінансування для об'єктів культури, не забуваючи про їхню внутрішню цінність, як частини загальноєвропейської культурної спадщини, яку необхідно захищати та досліджувати.

Також наголошується на необхідності подальшого вивчення культурної спадщини та відзначається зв'язок між стійким туризмом та станом культури й культурних пам'яток. Підкреслюється, що культурний туризм може діяти як каталізатор для зміцнення взаєморозуміння людей в ЄС, дозволяючи відкривати для них європейську культурну спадщину у всьому її різноманітті; нагадується, що на рівні ЄС, національному та місцевому рівня було здійснено багато ініціатив для покращення сталого туризму шляхом інтеграції культурної спадщини в екологічну, архітектурну та планову політику; заохочується просування передового досвіду в розвитку сталого

культурного туризмі; закликається всі держави вжити заходів для сприяння співпраці між експертами й сприяти співпраці та обміну передовим досвідом у цій галузі.

Зі свого боку, Україна, що на державному рівні визначає, як стратегічну мету, набуття членства у Європейському Союзі, має не лише удосконалити національне законодавство у відповідності до норм ЄС, але й реалізовувати на практиці всі ті рекомендації та напрацювання, що містяться у відповідних резолюціях та інших офіційних документах ЄС.

В Резолюції Європейського парламенту від 25 березня 2021 року окремо сказано про важливість започаткованої Радою Європи 1987 року програми «Культурні маршрути», що допомагає висвітлити різноманітну історію Європи та популяризувати культурну спадщину держав і народів. Відзначається важливість підключення туристичних об'єктів та дестинацій, історико-культурних пам'яток з різних країн Європи до цієї програми. Підкреслюється, що ця програма має високий потенціал як для бізнесу, так і для міжкультурного діалогу та міжнародного співробітництва, тому вона повинна й далі розвиватися, все більше сприяючи розвитку туризму та захисту культурної спадщини [3].

Культурні маршрути Ради Європи вже встигли зарекомендувати себе в багатьох країнах як міжнародні програми, що впроваджують інноваційну діяльність та розвивають проекти, які стосуються п'яти основних пріоритетних сфер діяльності: співробітництво в галузі наукових досліджень і розробок; покращення вивчення історії та європейської спадщини; культурні та освітні обміни для молодих європейців; сучасна культурно-мистецька практика; культурний туризм та сталий культурний розвиток.

Від початку дії цієї програми до листопада 2021 року Радою Європи було офіційно сертифіковано 45 культурних туристичних маршрути [4]. Окрім всіх країн Європейського Союзу, до цієї програми залучені Балканські держави: Албанія, Чорногорія, Македонія, Боснія і Герцеговина, Сербія, а також Грузія, Азербайджан, Білорусь, Туреччина, Алжир, Туніс, Ізраїль, Ліван та інші. На жаль ні вітчизняні урядові структури, ні місцева влада, ні окремі музеї чи туристичні дестинації вповні не використовують ті інструменти, які надаються їм в разі входження України в той чи інший Культурний маршрут Ради Європи.

Наразі Україна бере участь в 3 з 45 європейських культурних маршрутів, хоча завдяки наявній історико-культурній спільній спадщині, тим культурним пам'яткам та туристичним дестинаціям, якими багата держава, наша країна могла б претендувати на співпрацю в більш ніж двох десятках відповідних проектах «Культурних маршрутів Європи».

Процеси що відбуваються в туристичній галузі безпосередньо впливають й на розвиток культури, збереження історико-культурних пам'яток в Україні. Зусилля державних органів, місцевої влади, окремих громад з розвитку туристичних дестинацій, включення цих об'єктів та маршрутів до загальноєвропейських туристичних та культурних процесів, зокрема входження до багатьох Культурних маршрутів Ради Європи безперечно буде сприяти як піднесенню туристичної галузі,

так і розвитку культури в суспільстві, а також розвитку історичних, культурологічних та інших наукових досліджень.

Список використаних джерел:

1. Божко Л. Д. Культурний туризм як важливий чинник соціально-культурного розвитку регіонів України. *Культура України*. Харків, 2011. Вип. 32. С. 169-179.
2. Дичковський С.І. Культурний туризм як сфера реалізації дозвілєвих технологій та віртуального досвіду. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. Київ, 2019. № 3. С. 89–95.
3. European Parliament resolution of 25 March 2021 on establishing an EU strategy for sustainable tourism. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_EN.html
4. Cultural Routes of the Council of Europe programme. URL: <https://www.coe.int/en/web/cultural-routes>

Гарбар Г.А.,

доктор педагогічних наук, професор кафедри музичного мистецтва ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», м. Миколаїв

ГЛЕМПІНГ – СУЧАСНИЙ ТРЕНД ВІДПОЧИНКУ

Соціальні перетворення, що відбуваються в сучасній Україні, зміни способу життя людей, широке впровадження в господарський обіг інноваційних продуктів і технологій стали ключовими факторами економічного зростання і поліпшення якості життя населення, а як наслідок і змін вимог до відпочинку.

Туристична індустрія зараз знаходиться в періоді повної трансформації, що викликана фундаментальними змінами через використання новітніх технологій. Сучасні технології дають можливість самостійного планування відпочинку і розміщення - це вплинуло на появу та розвиток нових форм сучасного туризму, серед яких все більшої популярності набирає глемпінг.

У найважливіших міжнародних документах останнього десятиріччя, присвячених проблемам навколишнього середовища і гармонійного розвитку людства, велика увага приділяється екологічній культурі та свідомості, інформованості людей про екологічну ситуацію в світі, регіоні, на місці проживання.

Глемпінг відноситься до екотуризму, який досліджено у працях таких учених, як Богуш Л.Г., Дмитрук О. Ю., Любіцева О.О., Храбовченко В.В., Худо В.В. та ін. Але безпосередньо розвиток та популяризація глемпінгу потребує детальнішого дослідження та висвітлення.

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

VII Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки»

VII Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки» увійшла до «Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2021 році» затвердженого Листом Міністерства освіти і науки України від 13.01.2021 р. №22.1/10-37.

Редакційна колегія:

Голова:

Мозговий В.Л. – директор ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», доктор педагогічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:

Шуляк С. О., кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету менеджменту і бізнесу ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»;

Доній В.С., кандидат філологічних наук, доцент з/н, декан факультету мистецтв ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Технічні редактори:

Коваль Н. С., завідувач бібліотеки ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»;

Косяченко С. В., провідний бібліотекар бібліотеки ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Надруковано у видавничому відділі Миколаївської філії
Київського національного університету
культури і мистецтв» вул. Декабристів, 17
тел. (0512) 47-11-40

